

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Nargiza Amirqulova,
Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi
amirqulova@gmail.com

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO'SHMA SO'ZLARNING YASALISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.0000000>

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, qo'shma so'zlar tilning lug'at tarkibini boyituvchi, tashqi olamdagi voqea-hodisalarning turlicha innikosini o'zida mujassam etgan leksik birliklar sirasiga kiradi. Qo'shma so'z yasalishi jarayonida narsa-predmet, hodisaning farqlanishga asos bo'lgan xususiy jihatlari, belgilari alohida bo'rttirib ko'rsatiladi yoki turli mantiqiy munosabatlarni ifodalash maqsadi ko'zda tutiladi. Turli tillarga xos qo'shma so'zlarning kognitiv asosini o'rganish tashqi olam va uning verbal ifodasi, til va tafakkur munosabati masalasiga oydinlik kiritishga yordam beradi, shu bilan bir qatorda, tilshunoslikda qo'shma so'zlarni o'rganishga kognitiv yondashuv muammosini yuzaga chiqaradi. Qo'shma so'zlarning ingliz va o'zbek tillari misolida o'rganilishi mazkur muammoning chog'ishtirma aspektidagi kognitiv tilshunoslik uchun nihoyatda dolzarbligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, kognitiv yondashuv, ingliz tili, o'zbek tili, qo'shma so'zlar, so'z yasalish jarayoni, lug'at tarkibi

Nargiza Amirkulova,
Lecturer of Karshi State University
amirqulova@gmail.com

FORMATION OF COMPOUND WORDS IN PHRASEOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

ANNOTATION

It is known that compound words are among the lexical units that enrich the vocabulary of the language and embody the various interpretations of events in the external world. In the process of creating a compound word, the specific aspects and signs of the thing-subject, event, which are the basis for differentiation, are highlighted separately or the purpose of expressing different logical relations is envisaged. The study of the cognitive basis of compound words characteristic of different languages helps clarify the issue of the external world and its verbal expression, the relationship between language and thought, at the same time, it raises the problem of the cognitive approach to the study of compound words in linguistics. The study of compound words on the example of English and Uzbek languages shows that this problem is extremely relevant for cognitive linguistics in cross-sectional aspect.

Key words: cognitive linguistics, cognitive approach, English language, Uzbek language, compound words, word formation process, vocabulary structure

Наргиза Амиркулова,

Преподаватель Каршинского государственного университета
amirqulova@gmail.com**ОБРАЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО И
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ****АННОТАЦИЯ**

Известно, что сложные слова относятся к числу лексических единиц, обогащающих словарный запас языка и воплощающих различные интерпретации событий внешнего мира. В процессе образования сложного слова отдельно выделяются специфические стороны и признаки вещи-предмета, события, являющиеся основанием для разграничения, или предусматривается цель выражения разных логических отношений. Изучение когнитивной основы сложных слов, характерных для разных языков, помогает прояснить вопрос о внешнем мире и его словесном выражении, о соотношении языка и мышления, в то же время ставит проблему когнитивного подхода к изучению сложных слов в языкознании. Изучение Исследование сложных слов на примере английского и узбекского языков показывает, что эта проблема чрезвычайно актуальна для когнитивной лингвистики в поперечном аспекте.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, когнитивный подход, английский язык, узбекский язык, сложные слова, процесс словообразования, структура лексики.

Ingliz va o'zbek tillaridagi qo'shma so'zlarning til birligi sifatidagi maqomi, yasalishi masalasiga G.Marchand, L. Bauer, R. Lieber, G. Kannon, E. Benvenist, I. Plag va A.G'ulomovlar tomonidan umumiy tavsif berilgan¹. Qo'shma so'zlar tadqiqot ob'yekti sifatida A. Hojiyev, B. Madaliyev, I. Ibrohimxo'jayev, N. Mamatov, O.D. Meshkov, Ye.A. Dyujikova, N.V. Arjanseva, T.B. Avdeyeva, K.To'xtayeva, N.A. Shtok, I. To'xtasinov, A.Yu. Fedenkolar tomonidan maxsus o'rganilgan. Ma'lumki, qo'shma so'zlar tilning lug'at tarkibini boyituvchi, tashqi olamdagi voqea-hodisalarning turlicha innikosini o'zida mujassam etgan leksik birliklar sirasiga kiradi. Qo'shma so'z yasalishi jarayonida narsa-predmet, hodisaning farqlanishga asos bo'lgan xususiy jihatlari, belgilari alohida bo'rttirib ko'rsatiladi yoki turli mantiqiy munosabatlarni ifodalash maqsadi ko'zda tutiladi. Qo'shma so'zlar borliqni aniq aks ettiruvchi va tilda tejamkorlik tamoyilini o'zida mujassam etgan leksik birliklar sirasiga kiradi.

Jahon tilshunosligida qo'shma so'zlar yuzasidan qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, A.Hojiyev, B. Madaliyev, N.Mamatov, O.D. Meshkov, I.V.Arnold va I.Plagnar qo'shma so'zlarni so'z yasalishi nuqtai nazaridan ikki e'ki undan ortiq negizning birikuvidan hosil bo'lgan leksik birlik sifatida baholaydilar.

Uzoq yillar davomida qo'shma so'zlar tadqiqida asosiy e'tibor ularning semantik-struktur, funksional hamda derivasion xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan. Jumladan, I.Ibrohimxo'jayevning tadqiqotida ingliz tilida qo'shma so'zlarning birikish mexanizmi yangi so'zlar misolida tahlil etilgan. Ye.A. Dyujikova qo'shma so'zlarda metaforik ma'no ko'chishini tadqiq qilgan.

So'nggi yillarda qo'shma so'zlarning konseptual tahliliga oid tadqiqotlar ham yuzaga keldi. Jumladan, N.A.Shtok ingliz tilidagi qo'shma otlarning kognitiv asosini o'rganib ularning yasalishida konseptual integrasiya nazariyasi asosiy mezon ekanligini ilmiy asoslab berdi.

Qo'shma so'zlarning semantik xususiyati bilan bog'liq bo'lib, ma'nosini qo'shma so'z tuzilishi mezoniga asoslangan. Qo'shma so'zning sinxron jihatdan tilning statik xususiyati asosida emas, balki dinamik holati orqali izohlanadi, uning ma'nosiga metaforik yoki metonimik ko'chishlar natijasi sifatida qaraladi.

Qo'shma so'zlarning hosil bo'lishi olamning qayta idrok etilishi jaraeni bilan bog'liq tarzda kechadi. Shu bilan birga, A.I.Smirniskiy qo'shma so'zlar uning umumiy ma'nosi komponentlari ma'no yig'indisidan kelib chiqmasligi bilan izohlaydi. Qo'shma so'z voqelikning to'g'ridan-to'g'ri nomi bo'lmay, inson ongi va tafakkurining murakkab faoliyati mahsuli hisoblanadi.

Til birliklaridagi hodisasini o'rganish orqali olamni verbal ifoda etishning o'ziga xos usuli haqida bilimga ega bo'linadi. Umuman, har bir til birligidagi maxsus tadqiq etish ularning bevosita

kuzatishda ko‘zga tashlanmaydigan ichki xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi. Tahlil qilingan materiallar asosida *qo‘shma so‘zlar tuzilishiga ko‘ra ikki va undan ortiq negizlarning birikuvidan hosil bo‘lgan, semantik jihatdan shaklan yaxlit, umumiy ma‘nosi komponentlari ma‘nosidan kelib chiqmaydigan voqelikni qayta idrok etish mahsulidir.*

«Ingliz va o‘zbek tillaridagi qo‘shma so‘zlarda idiomatiklik: ifodalanishi, semantikasi» deb nomlangan ikkinchi bobida qo‘shma so‘zlarda tillararo va til tarkibidagi idiomatiklik, Ingliz va o‘zbek tillarida ifoda jihati tubdan farq qiluvchi, ammo mazmun jihati bir xil bo‘lgan bir semantik maydonga mansub bo‘la oladi. Fikrimizni quyidagi chizma orqali ifodalaymiz.

O‘zbek tilidagi *otquloq* va ingliz tilidagi shu o‘simlik turini anglatuvchi *sorrel* so‘zi o‘simlik semantik maydoniga birlashadi:

Mazkur holatda tillararo dastlabki misoldan tubdan farq qiladi. Bir o‘simlik turini anglatuvchi har ikki leksemaning ifoda jihati bir xil emas: *otquloq sorrel* esa sodda so‘zdir.

Qo‘shma so‘zning til tarkibidagi ayni birlikni shu tildagi mavjud analogi bilan chog‘ishtirish asosida aniqlanadi.

<i>cheesecake</i>	<i>cheese cake</i>	<i>itog‘iz</i>	<i>it og‘zi</i>
↕	↓	↕	↓
↔	↔	↔	↔
a'el	pishloqli pirog	o‘simlik	tana a‘zosi

Til tarkibidagi uning so‘zma-so‘z muqobilining qanday til birligi ekanligi hisobga olinmaydi. Ba‘zi so‘zma-so‘z muqobili nutqda ishlatilmaydi, lekin bu holat til tarkibidagi idiomatiklikni aniqlash uchun tahlil o‘tkazishga halal bermaydi. Masalan, ingliz tilida *foxglove* «a tall plant with purple or white flowers shaped like bells growing up its stem» bo‘lib, o‘zbek tilida *digitalis* (*dorivor o‘simlik turi*)ni anglatadi. Mazkur o‘zbek tiliga so‘zma-so‘z tarjimasini quyidagicha: *fox – tulki, glove – qo‘lqop*.

O‘zbek tilidagi kasallik nomini anglatuvchi *otpaypoq* «boldir- panja bo‘g‘imi qimirlamaydigan bo‘lib qotib qolgan, o'eq panja kaft tomonga (ostiga) bukilib qolgan panja»ni ifodalaydi borliqda *otning paypog‘i* va *tulkining ko‘lqopi* bo‘lmaydi.

Masalan, *gold-digger* «a person who uses the fact that he or she is attractive to get money from a relationship with sb» (*gold – oltin, digger – qazuvchi*) o‘zbek tilida *tovlamachi shaxs* ma‘nosini anglatadi. So‘z yasovchi *-er* suffiksi ba‘zi bir tarkibiy-semantik motivlanganlik ma‘nosini beradi va kompozitning idiomatiklik darajasini kamaytiradi.

O‘zbek tilida ham «ikki tomonga ikki xil muomala qiladigan, munofiq, ri'ektor» [ma‘nosini anglatuvchi *ikkuyuzlamachi -chi* affiksi, so‘z yasalişida ikki komponent qayta idrok etilgan bo‘lsa-da, til egasiga so‘z ma‘nosini tushunishga yaqindan erdam beradi.

Qo‘shma so‘zlar grammatik ma‘nosiga ko‘ra ham idiomatik bo‘lishi mumkin. Masalan, *bookseller* qo‘shma so‘zi («a person who sells books») (*book – kitob, seller – sotuvchi*)da «a person», «who» erdamchi so‘zlari, fe‘lning uchinchi shaxs birlik shaklini ifodalovchi «s» morfemasi va nihoyat, ega-kesim va to‘ldiruvchi munosabatini anglatuvchi ma‘nolarning barchasi ushbu qo‘shma so‘z semantikasiga singib ketgan. Mazkur so‘z yasalişini grammatik jaraen bilan bog‘liq holda kechadi, biroq bu jaraen zohiran aks etmagani bois, qo‘shma so‘zdagi idiomatiklikni «grammatik idiomatiklik» deb atash lozim.

Qo'shma so'z birlamchi xususiyatiga nominasiya jara'ida ega bo'ladi. Masalan, ingliz tilidagi *brainstorming* qo'shma so'zi «a way of making a group of people all think about sth at the same time, often in order to solve a problem or to create good ideas» lug'aviy ma'nosini anglatadi (*biror-bir muammoni hal qilish jara'ida turli mutaxassislarning bir vaqtning o'zida shu muammo to'g'risida fikr yuritishi*). Bu qo'shma so'z xususiyatini nominasiya jara'ida e'q olgan bo'lib, birinchi komponent – *brain* metonimiya hodisasi bo'yicha «olimlar»ni, ikkinchi komponenti – *storming*

O'zbek tilidagi *qush tili* «yupqa xamirdan uchburchak, to'rtburchak e'ki romb shaklida kesib, e'g'da pishirilgan ovqat»ni anglatadi. Ushbu qo'shma so'z ham aynan taom nomini ola'etganda idiomatiklashgan. *Qush* leksemasi metafora (taom shakli qushning tiliga o'xshatilgan), *tili* leksemasi metonimiyaga uchragan. So'z yasalishida metaftonimiya hodisasi yuz bergan.

Ikkilamchi idiomatiklik termini qo'shma so'zning so'z yasash jara'idan tashqarida yangi qo'shimcha ma'no olishiga nisbatan qo'llanadi. Masalan, ingliz tilidagi *piledriver* «a machine for hammering PILES into the ground» (*pile – qoziq, driver – haydovchi*) qo'shma so'zi *kop'èr, qurilishlarda qoziq qoqadigan qurilma* ma'nosini anglatadi. Bu qo'shma so'z ikkilamchi kompozitning e'rqin misoli bo'lib, uning «*it drives piles*» sintaktik transformasiyasiga to'g'ri keladi. Idiomatiklashuv natijasida bu birlik yangi ma'noga ega bo'ladi, ya'ni: *juda kuchli zarba, bu zarbadan keyin raqib yiqiladi va o'rnidan tura olmaydi (boksda)*, «a very hard blow (PUNCH), especially in BOXING». O'zbek tilida mazkur hodisa kuzatiluvchi *temirqoziq* aniqlandi. Bu dastlab «uy hayvonlarini arqoni bilan belgilangan joyda saqlash uchun mo'ljallangan asbob» ma'nosini anglatgan bo'lsa, endilikda «Qutb yulduzi» ma'nosiga ham ega. Ingliz va o'zbek tillarida komponentlarining qayta idrok etilishiga ko'ra *to'liq va qisman* ajratish mumkin. Qo'shma so'zning barcha komponentlari ko'chma ma'noda bo'lib, qo'shma so'z anglatgan ma'no bilan uning komponentlari ma'nolari orasida bog'lanish bo'lmasa, to'liq shakllanadi. Masalan, ingliz tilidagi *brain-drain* «a movement of large numbers of highly skilled or professional people from the country where they were trained to other countries where they can earn more money» (*brain – miya, drain – bitirmoq, sizib chiqarmoq*) qo'shma so'zi «*katta maosh evaziga boshqa davlatga ko'chib ketuvchi mutaxassis*» ma'nosini anglatadi. Bu qo'shma so'z ham semantik jihatdan komponentlari ma'nosi bilan bog'lanmaydi. O'zbek tilidagi *boyqizi* qo'shma so'zi «gavdasi qizg'ish, qora yumaloq dog'lari bor hasharot» ma'nosini anglatadi. Bu qo'shma so'z ham hosil bo'lish jihatidan to'liq IQSga misol bo'la oladi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, to'liq tarkibidagi komponent- larning birlamchi ma'nolarini yo'qotishi e'ki mavhumlashib, ma'no kuchaytirish vositasiga aylanishi kuzatiladi. Komponentlaridan biri o'z ma'nosida, ikkinchisi ko'chma ma'noda qo'llangan qo'shma so'zlar mavjud. Masalan, ingliz tilidagi *eggplant* «a vegetable with shiny dark purple skin and soft white flash» (*egg – tuxum, plant – o'simlik*) o'zbek tilida *baqlajonni* anglatadi. Bu IQSning birinchi komponenti *egg* o'z ma'nosini yo'qotgan, bu leksema metaforik ma'no kasb etgan (baqlajon shakli tuxum shakliga o'xshatilgan). Qo'shma so'zning ikkinchi komponenti *plant* esa asl ma'nosini yo'qotmagan. O'zbek tilida *tuyasandiq* IQSi «*katta sandiq*» ma'nosini anglatadi. Mazkur *tuya* leksemasi ko'chma ma'noga ega. Tarixda karvon qatoridagi tuyalarga oriladigan sandiqlar ro'zg'orda ishlatiladigan sandiqlardan hajm jihatdan katta bo'lgan, bu jihat so'z yasalishi uchun kognitiv asos vazifasini o'tagan. Keltirilgan misollardan ma'lum bo'ladiki, chog'ishtirila'etgan tillarda qisman yasalishida metafora va metonimiya muhim o'rin tutadi. Bu tipdagi IQSlarda komponentlardan birini boshqa so'z bilan almashtirib bo'lmaydi, negaki qo'shma so'z voqelikni komponentlari orqali alohida-alohida emas, balki yaxlit holda aks ettiradi. Komponentlari semantik jihatdan bir-biri bilan shunday qorishib ketadiki, ular ko'p hollarda yaxlit mustaqil birliklar sifatida qabul qilinadi. Ingliz tilidagi *wallflower* «a person who does not share (fully) in a social activity because of lack of CONFIDENCE or unpopularity, especially a woman who has not been invited to dance» (*wall – devor, flower – gul*) *kechada raqsga taklif qilinmay, kavalersiz qolgan a'el* ma'nosini anglatadi. Bu konseptual metafora quyidagicha kechadi: ikkinchi komponenti quyidagi lug'aviy ma'noga ega: *flower* «a part of a plant, often beautiful and coloured, that produces seeds or fruit» qo'shma so'zning ma'nosining shakllanishida bu leksema yetakchilik qiladi. *Flower* lekse- masi O'SIMLIK deb nomlanuvchi konseptning kognitiv maydoniga mansub. Qo'shma so'z yasalish jarayonida O'SIMLIK konsepti *manba maydoni* hamda INSON konsepti *maqсад maydoni* o'rtasidagi o'xshashlik aniqlanadi. *Flower* leksemasining *gul* semasi

O‘SIMLIK konseptining manba maydonidan o‘rin oladi va birinchi komponent bilan bog‘langan konsept xususiyatlariga bog‘lanadi. Qo‘shma so‘zning birinchi komponenti *wall* «an upright dividing surface, especially of stone or brick, intended for defense or safety, or for enclosing something» «xonalarni bir-biridan ajratib turuvchi va xona burchaklarini tashkil qiluvchi» lug‘aviy ma‘nosiga ega.

Lug‘atlarda bu qo‘shma so‘zga berilgan quyidagi leksikografik izoh mana shu bazaviy tushunchadan kelib chiqqan: *wallflower* – *kechada raqsga taklif etilmay, devor ènida èlg‘iz qolgan aèl*. Ko‘rinadiki, insonning olamni qayta idrok etish jaraèni til birliklarining idiomatiklashuvida o‘z aksini topadi. Borliqdagi narsa va hodisalarga inson o‘z munosabatini til orqali namoèn qiladi va oqibatda olamni idrok etish jaraènida tafakkurida saqlanayotgan bilim orqali ko‘chma ma‘noga ega bo‘lgan til birliklarini yaratadi. Bu jarayonda konseptual metonimiya qulay kognitiv mexanizmlardan biri hisoblanadi. J.Lakoff va M.Jonsonlarning fikricha, metonimik konseptlar inson tomonidan orttirilgan bilim orqali oziqlanadi, ular metaforik konseptlarga nisbatan ancha ravshan bo‘ladi, odatda, metonimiya aniq fiziologik èki assosiativ ko‘rsatmaga ega bo‘ladi. V. Kroft va D.Kruz konseptual metonimiya ikki kognitiv maydon: *vosita maydoni* (vehicle domain) va *maqsad maydonini* (target domain) o‘z ichiga olishini ko‘rsatadilar. Ularning fikricha, konseptual metonimiyada «vosita maydoni»ning vazifasi faqat «maqsad maydoni» tuzilishini aniqlashdan iborat. Metonimiya yo‘li bilan ma‘noni ko‘chirish, asosan, qo‘shma so‘zlar ma‘nosini shakllantirishda voqe bo‘ladi. Masalan:HAYVON +TANA+O‘SIMLIK *vosita maydoni maqsad maydoni* O‘zbek tilidagi *ayiqtovon* Qushma Suzi «ayiqtovondoshlar oilasiga mansub, asosan ko‘p yillik o‘simliklar turkumi» lug‘aviy ma‘nosiga ega Ammo qo‘shma so‘z komponentlari orasida o‘simlik ma‘nosini anglatuvchi so‘z mavjud emas. O‘zbek millati vakili mazkur o‘simlikning gulini ayiqning tovoniga o‘xshatib, *ayiqtovon* deb nom bergan. Inglizlar esa gulning rangi *sariq* bo‘lganligi sababli uni sarièg‘ rangiga, tuzilishini esa chashkaga o‘xshatishi natijada unga *buttercup* (*butter* – *sarèg‘*, *cup* – *chashka*) deb nom beradi va bu holat olamning lisoniy manzarasini o‘zida aks ettiradi.

Ingliz tili Amerika variantidagi *cottontail* qo‘shma so‘zni mazkur kognitiv model asosida hosil bo‘lgan. Ushbu leksema «an American rabbit which has a speckled brownish coat and a white underside to the tail», ya‘ni *quènni* anglatadi. Uning o‘zbek tiliga so‘zma-so‘z tarjimasida quyidagicha: *cotton* – *paxta*, *tail* – *quyruq*. So‘z yasalishi jaraènida mazkur qo‘shma so‘zning *cotton* «a tall plant grown in warm areas for the soft white hair that surrounds its seeds» komponenti metaforik ma‘no ko‘chishiga uchraydi. Bu komponent o‘simlik konsepti ingliz va o‘zbek tillaridagi qo‘shma so‘zlarda tillararo idiomatiklikni aniqlashda mazmuni va ifoda jihati, tuzilishiga ko‘ra izomorf va allomorf ekanligi muhim o‘rin tutadi. Til tarkibidagi idiomatiklikni aniqlashda tildagi muqobili bilan taqqoslanadi. Ayrim qo‘shma so‘zlarning so‘zma-so‘z muqobili mavjud emas, lekin bu holat til tarkibidagi idiomatiklikni tadqiq qilish uchun tahlil o‘tkazishga to‘siq bo‘la olmaydi.

Qo‘shma so‘zlarning kognitiv tahlili asosida shuni xulosa qilish mumkinki, ingliz va o‘zbek tillarida ayrim qo‘shma so‘zlarning yasalishida qo‘shma so‘z komponentlari mansub bo‘lgan kognitiv maydonlarning bir-biriga o‘zaro ta‘siri natijasida konseptual metafora va metonimiyaning integrallashuvi metaftonimiyaning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar.

1. Hojiyev A. O‘zbek tilida qo‘shma, juft va takroriy so‘zlar. – T.: Fan, 1963.
2. Madaliyev B. Hozirgi o‘zbek tilida qo‘shma so‘zlar. – T.: Fan, 1965.
3. Mamatov N. O‘zbek tilida qo‘shma so‘zlar. – T.: Fan, 1982;
4. Мешков Д.О. Словосложение и современный английский язык. - М.: 1985. - С. 69;
5. Arnold I.V. The English Word. – М.: 1986. – p. 150;
6. Ingo Plag. Word-formation in English. – Cambridge: Cambridge University Press. 2002. – p.135.
7. Ibragimxodjayev I. Составление как способ образования новых и окказиональных слов в современном английском языке: Автореф: дисс. ... конфеты. Филол. наука - М., 1979. - С. 1-7, 22,23.

8. Sh, M. Z. D., & Yuldasheva, N. E. (2022, March). INGLIZ VA O 'ZBEK TILLARIDA QO'SHMA SO'ZLAR KLASSIFIKATSIYASI. In International Congress on Models and methods in modern investigations.
9. Karimova, N. X. (2021). QO'SHMA SO'ZLAR. Интернаука, (21-5), 86-87.
10. Qurbonova, S. B. (2020). INGLIZ VA O 'ZBEK TILLARIDA QO 'SHMA SO 'ZLAR. Интернаука, (41-2), 74-75.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5